

IJTIMOY-MANAVIY MUHIT BARQARORLIGIDA BAG'RIKENGLIK OMILI

*O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
professori, f.f.d., M.Qaxxorova*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bag'rikenglikning jamiyat barqarorligiga ta'siri, uni shakllantirish va rivojlantirish yo'llari tahlil qilinadi.

Bag'rikenglik jamiyatdagi barqarorlik va hamjihatlikni ta'minlovchi muhim omillardan biridir. U turli millat, din va madaniyat vakillarining o'zaro hurmat va hamkorlik asosida yashashiga xizmat qiladi. Ijtimoiy-ma'naviy muhit barqaror bo'lishi uchun insonlar orasida o'zaro tushunish, sabr-toqat va adolat tamoyillari mustahkamlanishi lozim. Bag'rikenglik, ayniqsa, globallashuv sharoitida millatlararo va dinlararo munosabatlarni yaxshilashda, ijtimoiy mojarolarni oldini olishda, jamiyatda tinchlik va totuvlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Globallashuv, giosiyosat, mafkura, bag'rikenglik, shaxsni shakllantirish, tarafkashlik, hamkorlik, birlashish.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние толерантности на стабильность общества, а также пути ее формирования и развития. Толерантность является одним из важнейших факторов, обеспечивающих стабильность и единство в обществе. Она способствует взаимному уважению и сотрудничеству между представителями различных национальностей, религий и культур. Для устойчивости социально-духовной среды необходимо укрепление взаимопонимания, терпимости и справедливости среди людей. Толерантность особенно важна в условиях глобализации, так как способствует улучшению межнациональных и межконфессиональных отношений, предотвращению социальных конфликтов, обеспечению мира и согласия в обществе.

Ключевые слова: Глобализация, геополитика, идеология, толерантность, формирование личности, предвзятость, сотрудничество, единство.

Annotation: This article analyzes the impact of tolerance on societal stability, as well as ways to shape and develop it. Tolerance is one of the key factors ensuring stability and unity in society. It fosters mutual respect and cooperation among representatives of different nationalities, religions, and cultures. For a stable socio-spiritual environment, it is essential to strengthen mutual understanding, patience, and justice among people. Tolerance plays a crucial role, especially in the context of globalization, in improving interethnic and interfaith relations, preventing social conflicts, and ensuring peace and harmony in society.

Keywords: Globalization, geopolitics, ideology, tolerance, personality formation, partisanship, cooperation, unity.

Kirish: Bugungi notinch global voqelik, diniy va milliy nizolar, mafkuralar to'qnashuvlari dunyo tinchligi, xalqlar hamjihatligiga rahna solib ayrim g'arazli yo'nalishdagi destruktiv kuchlarga "imkon" yaratib bermoqda. Bunday tahlikali sharoitda jamiyat ijtimoiy ma'naviy muhitida istiqomat qilib kelayotgan turli millat va elatlar o'rtasida do'stlik, hamfikrlik va birdamlikni mustahkamlash vazifasi tobora dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

Mintaqamiz va dunyodagi geosiyosiy va mafkuraviy jarayonlarni muntazam o'rganib borish hamda turli xavf-xatarlarga javoban kuch bilan emas, balki, aql va ma'rifat bilan ish ko'rish, boshqacha aytganda, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish davr taqazosidir. Chunki dunyo

tajribasi boshqacha usullarning ish bermayotganini ko'rsatmoqda. Zo'ravonlikka qarshi kurashda ko'pincha ma'naviy tahdidlarning kelib chiqish ildizlari, sotsial embrionlariga emas, balki, ularning oqibatlariga e'tibor qaratilayotganligi kuzatilmoqda. Aslida esa bu xavf-xatarlarning ildizi ilmsizlik, jaholat va murosasizlikka borib taqalmoqda. Destruktiv kuchlarga qarshi kurashda ma'rifatga, ta'lim-tarbiyaga asoslangan birdamlik, hushyorlik va ogohlik hal qiluvchi ahamiyatga ega ekan, demak jamiyat ijtimoiy ma'naviy muhitini barqarorlashtirishda bag'rikenglik eng muhim omil hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, ijtimoiy ma'naviy muhitda bag'rikenglikni ta'minlashda tarixiy tajribalarga tayangan holda yangicha tafakkur tarzini va shu asnoda ilmiy-falsafiy dunyoqarashni barqaror qilish ijtimoiy-tarixiy zaruriyatdir. Tarafkashlikka asoslangan destruktiv kuchlar hamda milliy mahdudlik va diniy mutaassiblikni targ'ib qiluvchi mafkuralar insoniyatni holdan toydirganligi esa hammaga ma'lum. V.I.Vernadskiy to'g'ri ta'kidlaganidek, "noosfera davrida odamzod insonlardek, chinakam jamoa va jamiyat bo'lib yashash qobiliyatini o'zida hosil etishi, jamiyatdagi barkamol insonlar shaxsini shakllantira oladigan kichik va katta muhit vujudga kelishi zarurligi ma'lum bo'ladi"¹. Birlashish, hamkor – hamnafas bo'lish uchun muayyan dunyoqarash ifodasi bo'lgan bag'rikenglik g'oyasi esa, uni amalda to'ldira oladigan asosiy va yordamchi g'oyalar majmuidir.

Hozir butun dunyoda insonlar hayoti va davlatlar rivojiga tahdid bo'ladigan xavf-xatarlar juda ko'p va ularga qarshi faqat ta'lim-tarbiyaga asoslangan ma'rifat bilan kurashish, avvalo, ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, bor e'tiborimizni farzadlarimizning zamonaviy ilmlarni egallab, barkamol insonlar bo'lib yetishishiga qaratish, ya'ni ma'rifatni tayanch kuchga aylantirish, masalaga aql bilan, adolat mezoni asosida yondoshish² lozim. Ma'naviy, ijtimoiy, siyosiy va jismoniy tahdidlarga, zo'ravonlik, ilmsizlik kabi illatlarga qarshi ma'rifat va ta'lim-tarbiya bilan kurashish, odamlarni ezgulikka, ma'naviy yuksalishga chorlaydigan g'oyalar o'z-o'zidan barpo bo'lmaydi. Bejizga 100 ta maqsaddan iborat "O'zbekiston-2030 Strategiyasi"³da birinchi masala ta'lim tarbiya masalasiga qaratilganligi ham fikrimizni asoslaydi.. Darhaqiqat bilim va ma'rifat tinchlikka rahna soluvchi g'arazli kuchlarga qarshi kurashning eng ishonchli qurolidir. Shuni hisobga olgan holda, xalqimiz, yoshlarimizni ma'rifat asosida tarbiyalash va tafakkurini ilm ziyosi bilan yoritish vazifasi qo'yiladi. Millatlararo totuvlik va bag'rikenglik xalqimizning bosh g'oyasiga aylanib, o'sib kelayotgan avlodni shu insoniy g'oyalar, vatanga muhabbat va sadoqat ruhida ulg'aytirish siyosatimizning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.

O'zbek xalqi uzoq tarix davomida ko'plab sinovlarni boshidan o'tkazgan, azaldan turli elat va millatlarni o'z bag'riga olgan, birgalikda, tinch-totuv yashab kelgan, ko'p millatli, turli din vakillaridan iborat bo'lgan dunyoga o'zining bag'rikengligi, mehmon do'stligi va albatta saxovatpeshaligi bilan tanilgan, hozirda ham zamonaviy dunyoqarashga, faol ijtimoiy ongga, mustaqil siyosiy qarashlarga ega xalq sifatida mavjuddir. Shu bois ham jamiyat muhitida Yangi O'zbekistonni birgalikda barpo etish g'oyasi tobora ildiz otib, jamiyat muhitining barcha bosqichlarida oshkoralik tamoyillari qaror topishi, bir so'z bilan aytganda vatan istiqboliga, farovon hayotga, porloq kelajakka ishonch, bunyodkorlik, yaratuvilik hissi yanada ortmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning mamlakatning barqaror taraqqiyoti va milliy yuksalishi uchun odamlararo maqsadlar mushtarakligi va harakatlar birligi zarurligini ta'kidlab, "ulug' maqsadlar yo'lida barchamiz birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib, birgalikda harakat qilishimiz

¹ Вернадский В. И. «Несколько слов о ноосфере» // Успехи современной биологии. 1944. №. 18. Вып. 2. С. 113-120

(переиздано в Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / Отв. ред. А. Л. Яншин. – Москва: Наука, 2011

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni. "O'zbekiston — 2030" Strategiyasi to'g'risida. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>.

³ Qaxharova, M., & Raximshikova, M. (2023). Yoshlarning ongu tafakkurini shakllantirish va tarbiyalash mummosi. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 39-39.

zarurdir”, deb aytgan fikrida chuqur ma’no-mazmun mujassam. Vatanimizda kechgan buyuk sivilizatsiyalar xalqimiz milliy xarakteridagi bosh xususiyatlar – yakdillik, hamjihatlik va hamkorlikda harakat qilishlilikdan kuch olgan. Ana shu o’zak fazilatlarimiz esa ichki va tashqi xavflarni daf etish, biqlikdan hamkorlik va integratsiyaga, ilm va ma’rifatga erishishning o’zagi bo’lgan mustahkam birlashishga bo’lgan milliy tuyg’uni kuchaytirgan. Birlashish barcha buyuk maqsadlar, global rejalar, strategiyalarni amalga oshirishda bosh ma’naviy kafolat hisoblangan. Jamiyatda ijtimoiy ma’naviy muhitni barqarorlashtirishning qonuniy, tashkiliy asoslari to’liq ta’minlanib, huquqiy hujjatlarda fuqarolarning millati, tili, dini, ijtimoiy ahvolidan qat’i nazar teng huquqli ekanligi ta’minlanib, barcha millat vakillari uchun o’z tili, diniy e’tiqodi, an’analarini asrash, rivojlantirish va davom ettirish uchun shart-sharoit yaratilgan. Hususan, respublikamizda 16 ta diniy konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar, yetti tilda amalga oshirilayotgan ta’lim, o’ndan ziyod tillarda OAV eshittirishlar va nashr ishlari, 140 ga yaqin milliy-madaniy markazlar erkin faoliyati buning yorqin misolidir. Bag’rikenglik, millatlararo totuvlik sohasiga oid ellikdan ziyod qonun va qirqqa yaqin qarorlar qabul qilinganligi va ularda tili, dini, millatidan qat’i nazar fuqarolarimizning huquq va erkinliklarini ta’minlashga, ularning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy huquqlarini amalga oshirish imkoniyatini mustahkamlashga qaratilgan. Jumladan, 2024-yilning 15-16 oktyabr kunlari Toshkent va Xiva shaharlarida “Islom – tinchlik va ezgulik dini” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Anjumanda O’zbekiston va 22 ta xorijiy davlatdan 200 nafardan ortiq diniy soha xodimlari ishtirok etdi. 16-noyabr – Xalqaro bag’rikenglik kuniga bag’ishlab 11-16 noyabr kunlari Toshkent shahrida va respublikaning barcha hududlarida Bag’rikenglik haftaligi doirasida bir qator madaniy-ma’rifiy va ilmiy-amaliy tadbirlar yuqori saviyada tashkil etildi. Haftalik doirasida 132 nafar davlat va jamoat tashkilotlari xodimlari “Diniy bag’rikenglik” ko’krak nishoni bilan taqdirlandi⁴. Bugungi kunda respublika bo’yicha 2 145ta masjid, 198 ta noislomiy diniy tashkilot faoliyat yuritmoqda.

Jamiyatning ijtimoiy barqarorligini ta’minlashda g’oyaviy birlashuv zaruriyati katta ahamiyatga ega. G’oya va mafkuralar asosida jamiyatda birgalikda ishlash, o’zaro aloqalar va munosabatlar, umumiy maqsadlarga yo’naltirilgan faoliyatlar olib boriladi. Bu esa jamiyatning o’zini yangilash, rivojlantirish va muammolarini hal qilishda katta ahamiyatga ega bo’ladi. Jamiyatning ijtimoiy barqarorligini ta’minlash, jamiyatning resurslarini adolatli tarzda taqsimlash, ulardan maksimal foydalanish va iste’mol qilish imkoniyatini yaratadi, bu esa jamiyatda paydo bo’lgan muammolar va ularni yechishda katta ahamiyatga ega. U jamiyatda o’zaro hamkorlik, o’zaro fikr almashish, resurslar almashish va maqsadlarga yo’naltirilgan faoliyatlar olib boradi.

Bag’rikenglik qon-qoniga singib ketgan o’zbek xalqi azaldan boshqa diniy e’tiqodlarga hurmat bilan qaragan. Shu bois ham zaminimizda turli din vakillari ahil-inoq yashab kelmoqda, turli diniy markazlar emin-erkin faoliyat yuritmoqda. Yangi O’zbekistonda islom dini o’z an’analarini davom ettirib, xalqaro, millatlararo va fuqarolik miqyosida tinchlik o’rnatish, odamlar, xalqlar va davlatlar o’rtasidagi o’zaro tushunish, hamkorlikni rivojlantirish kabi yo’nalishlarning tashabbuskori hisoblanadi.

Ammo, shiddatli rivojlanish, o’sish va o’zgarishlar, yangi vazifa va marralar oldida bir qator to’siqlar ham saqlanib qolmoqda va yangi-yangi “shakl”larda namoyon bo’lmoqda. Hususan, taraqqiyot kushandasi bo’lmish, mutaassiblik, radikallashuvga asoslangan turli buzg’unchi yot g’oyalarni targ’ib qiluvchi kuchlar insoniyat boshiga ulkan kulfatlar keltirmoqda. Bunday sharoitda ogohlik va hushyorlik muhim asos bo’lib, bag’rikenglik omili asosida tinchlikni asrash, turli millat

⁴ <https://gov.uz/oz/religions/news/view/38307>

vakillari, turli dinga e'tiqod qiluvchilar orasidagi totuvlik, o'zaro hurmat-e'tiborning mustahkam va barqaror bo'lishini ta'minlash oldimizdagi asosiy vazifadir. Bu borada mamlkatimizda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Hususan, mutasaddi vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda mutaassiblik, radikal g'oyalar va ekstremizm ruhidagi axborotlarga qarshi 10171 ta (4664 ta video, 3954 ta maqola, 900 ta audio, 653 ta infografika) raddiya mazmunidagi materiallar tayyorlanib, tarqatildi⁵. Shuningdek, diniy-ma'rifiy sohadagi ishlar samaradorligini oshirish, ilmiy-ma'rifiy ishlarni jadallashtirish, dunyoda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy vaziyatni chuqur tahlil qila oladigan malakali kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish, fuqarolarimizni ezgulik va insonparvarlik g'oyasi ostida birlashtirib, sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni yetakchi kuchga aylantirish insoniylikka xos ezgulikka, adolat va tenglikka, tinchlik va birdamlikka intilish kabi fazilatlarini rivojlantirish vazifalari amalda bajarilmoqda.

Jamiyat muhitida ijtimoiy manaviy muxit barqarorligini ta'minlash uchun birinchi navbatda fuqarolarimizda vatan va xalq uchun fidoyilik, olib borilayotgan islohot va yangilanishlarga, jamiyat hayotidagi ijtimoiy-siyosiy voqelikka daxldorlik tuyg'ularini, har bir fuqaroda faol fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash;

ikkinchidan, aholining huquqiy ongi va madaniyatini o'stirish, oilaviy va shaxslararo munosabatlarga doir huquqiy normalar bilan tanishtirish, fuqarolarni turli ko'rinishdagi zo'ravonliklardan himoya qilish, huquqiy-ma'rifiy tadbirlarni milliy qadriyatlar, tarixiy, diniy meros bilan uyg'unlashtirgan holda tashkil qilish;

uchinchidan, har bir fuqaroda yot g'oya va zararli submadaniyatlarga qarshi mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, ko'p millatli jamiyatimizda bag'rikenglik, mehr-oqibat, totuvlikni ta'minlashda barcha millatlar va diniy-ma'rifiy soha vakillarining hamkorligida ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashga qaratilgan faoliyatni yanada takomillashtirish, ko'p millatli aholisi o'rtasida birdamlik, o'zaro hurmat va mehr-oqibat, vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash, jamiyatimizda diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlikning barqarorligiga erishishda xalqimiz dunyoqarashining asosi bo'lgan dinning insoniylik tamoyillaridan oqilona foydalanib, inson qalbi va ongi uchun kurashlarga to'la dunyoda dinlararo muloqotni yo'lga qo'yish, yoshlarni umumbashariy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ishlarini tizimli tashkil etish kerak. Prezidentimiz Sh.Mirziyoev ta'kidlaganlaridek, "Yangi hayot, yangi jamiyat qurishga qaratilgan islohotlar jarayonida bu ishlarimizning nazariy asosi bo'lgan milliy g'oyani rivojlantirish" g'oyat muhim ahamiyatga ega.

Har qanday yot g'oyalarga qarshi ezgulikka yo'g'rilgan uzluksiz ma'naviy tarbiya orqali ma'rifiy g'oyalarni aholi ongiga singdirishda, targ'ibot-tashviqot ishlarini samarali tashkil etishda, ta'sirchan, kreativ va innovatsion uslublarni amalda qo'llash, tadbirlar g'oyaviy mazmunini umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan xalqimizning boy tarixi, madaniyati, diniy qarashlari, milliy qadriyatlari asosida takomillashtirish talab qilinadi. Milliy g'oyani anglash umummaqsad yo'lida birlashish, uyushish, o'zini safarbar etish, hamjihatlik va hamkorlik, totuvlik hamda bag'rikenglik fazilatlarini sifatida namoyon bo'ladi. Shunday omilning mavjudligi mamlakatning, xalqning, millatning ma'naviy, ruhiy kuch-qudrati mustahkam ekanligini ko'rsatadi. Agar xalq birlashsa, jipslashsagina o'z taqdirining egasi bo'la oladi.

⁵ <https://gov.uz/oz/religions/news/view/38307>

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Вернадский В. И. «Несколько слов о ноосфере» // Успехи современной биологии. 1944. №. 18. Вып. 2. С. 113-120 (переиздано в Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / Отв. ред. А. Л. Яншин. – Москва: Наука, 2011
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni. “O‘zbekiston — 2030” Strategiyasi to‘g‘risida. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>.
3. Qaxharova, M., & Raximshikova, M. (2023). Yoshlarning ongu tafakkurini shakllantirish va tarbiyalash mummosi. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 39-39.
4. <https://gov.uz/oz/religions/news/view/38307>
5. <https://gov.uz/oz/religions/news/view/38307>